

Exercice : Décodage

Consigne : Après avoir soigneusement étudié cet extrait de chronique, **rédigez**, de la manière **la plus précise possible**, un **récit** décrivant la **conception de l'UX** dans l'extrait de projet représenté.

Blank lined area for writing the response.